

НАЪМАТАК (ROSA) ТУРКУМИ ВАКИЛЛАРИНИ О'РГАНИШ НАМДА НАЪМАТАК МЕВАСИНИ ЙИҒИБ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Гаффоров Шерали Болтайевич¹

Илмий раҳбар: ассистенти

Бобоёрова Ҳайитой Учқун қизи²

талаба

Қайимова Рисолат Боймурод қизи³

талаба

Азизова Марвар Шарофжоновна⁴

талаба

1-2-3-4Термиз агротехнологиялар ва инновацион ривожланиш
институтини

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6786758>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

наъматак, ўрмон
мелиорация,
камқонлик, гемофилия,
атросиклероз,
“Холосас”, Федченко
наъматаги, Арнолд
наъматаги, Роса
дивина.

ABSTRACT

Юртимиз доривор ўсимликларга бой ҳисобланади. Ушбу мақолада доривор ўсимликлардан бири бўлган наъматак туркуми вакиллари морфологияси, анатомиясини ўрганиш ҳамда наъматак мевасини йиғиб олиш ҳақида керакли маълумотлар берилган.

Наъматак турлари тоғли ҳудудларда 1000-2800 метр денгиз сатҳидан баландликларда кенг тарқалган. наъматак турлари асосан арча, ёнғоқ, олма ва заранг ўрмонларини II ярусидан ўсади. Наъматак мевалари табиий витаминлар концентрати деб ҳам аталади. Наъматак туркумига 120 дан ортиқ тур киритилган, шундан 30 га яқин тури Марказий Осиёда учрайди. Наъматаклар асосан 800-2800 метр денгиз сатҳидан баландликлардаги тоғ ёнбағирларида, кўпроқ тоғ дарёлари ҳавзаларида ўсади. Мевалари C витамини миқдорига кўра ўсимлик дунёсида биринчи ўринда туради (6%

гача). Бундан ташқари мевасида қандлар, каротин, лимон кислотаси, пектин ошловчи моддалар мавжуд. Наъматак турларидан тоғ ўрмон мелиорациясида ва шаҳарларни кўкаламзорлаштиришда кенг фойдаланилади. Меваси (гипантий) ичида 8-15 тагача уруглар ривожланади. уруглари бир уругли ёнғоқча, оч жигаррангда бўлиб думалоқ, тухумсимон, баъзан тетраэдр шаклида ҳам бўлади. Уругдан кўпаяди., баҳорда қийғос ниҳоллар олиши учун унинг уруғлари меваси тўлиқ пишиб етилмасдан (сентябр бошларида) териб олинади ва ҳўл қумда стратификация

қилинади, кеч кузда (ноябр) кўчатзорга экилади. Наъматакнинг кўп турлари қурғоқчиликка чидамлилиги ва тупроқ танламаслиги билан ажралиб турали.

Оддий наъматак, итбурун (*Rosa canina* L.) Наъматк турлари орасида кенг тарқалган тур, табиий ҳолда Марказий Осиёдан ташқари МДХнинг Европа қисмида, Кавказда ҳам учрайди. Қуйи ва ўрта тоғли ҳудудларда тоғ дарёлари ва сойлар ҳавзаларида кўплаб ўсади. Маданий атиргуллар учун асосий пайвандтаг ҳисобланади, манзарали бута сифатида кўкаламзорлаштиришда кенг фойдаланилади.

3 метр баландликкача бўлган сершоҳ бута, кўп йиллик новдалари қизғиш-

жигарранг, бир йиллик новдалари тўқ яшил пўстлоқ билан қопланган. Барглари 12 см узунликда бир текис патсимон эмас. 5-7 та баргчалардан иборат. май ойида гуллайди, гуллари оқ пушти рангда, сентябрда меваси пишиб етилади. Меваси оловранг қизил, чўзинчоқ, тухумсимон шаклга эга. 2-3 ёшидан бошлаб мевага киради, мевалари узоқ вақт қишгача бутада сақланди. Кўп йиллик новдалари 6-7 йилгача яшайди, сўнгра янги новдалар билан доимий равишда янгилашиб туради. Ҳозирги пайтда на наъматакнинг ушбу тури саноат плантацияларида кўплаб экилмоқда.

34-расм. Наъматак меваси

Федченко наъматаги (*Rosa Fedtschenkoana* Rgl.) Федченко наъматаги юқори витаминли наъматак тури ҳисобланади, меваси таркибида

6% гача С витамини мавжудлиги аниқланган. Табиатда 3 метргача ўсувчи бута, асосан 1500-2800 метр денгиз сатҳидан баландликларда сой

бўйларида, арчазорларда ўсади. Барглари майда, тухумсимон, новдалари тиканлар билан қопланган. Май ойида гуллайди, гуллари оқ баъзан пушти рангда. Меваси сентябр ойида пишиб етилади, қизил рангда, бутилкасимон, ноксимон шаклга эга.

Федченко наъматаги меваси узунлиги 3,9-5,2 см, диаметри 1,34-1,9 см, оғирлиги 1,4-3,2 гр. Битта мевасида 0,8-2,2 гр мева эти (С витамини манбаи)

олиш мумкин. 1 кг меваларидан уруғ чиқиш миқдори 12,5 уруғлари 4,8-7,8 мм узунликда 2,2-4,5 мм диаметрга эга бўлиб, 1000 та уруғ оғирлиги 25-32 келади, уруғидан кўпаяди, сентябр бошларида терилган меваларидан ажратиб олинган уруғлар дарҳол стратификация қилиниб кеч кузда кўчатзорга экилади. 2-3 ёшида ҳосилга киради, саноат плантациялари учун истиқболли тур ҳисобланади.

35-расм Федченко наъматаги.

Гўзал наъматак (*Rosa divina*) Табиий ҳолда ТяньШань ва Помир-Олойда кенг тарқалган. 1,5 метр баландликкача бўлган кичик бута, шохлари пастга қараган тиканлар билан қопланган. Тоғ ёнбағирларида арча, заранг, олма, дўлана билан биргаликда ўсиб, баъзан ўтиб бўлмас чангалзорлар юзага келтиради. Май ойида гуллайди, лимон-

сариқ рангда. Меваси сентябр ойида пишиб етилади., шарсимон шаклда ва тўқ-қизил рангда. Бу тур паст витаминли наъматак тури ҳисобланади. Бундан ташқари республикамиз тоғли ҳудудларида транстуркистон наъматаги, (*Rosa transturkestanica*) оқбура наъматаги, (*Rosa achburensis*) даргумон

наъматаги,(*Rosa ambigua*) Беггер
наъматаги,(*Rosa Beggeriana*) Ачисон
наъматаги,(*Rosa ecae*) самарқанд
наъматаги (*Rosa maracandica*) ва бошқа
турлари тарқалган.Ушбу наъматак

турларининг мевалари фармацевтика
саноати ва аҳоли томонидан кўплаб
териб олинади.Ҳозирги пайтда
наъматакнинг саноат плантацияларида
ўстириш тажрибаси кенг ёйилмоқда

Беггер наъматаги.

Наъматак туралари 2 мга етадиган бута.
Наъматак май ойдан бошлаб ийул
ойигача гулайди наъматакнинг меваси
август ойининг охири сентябр ойининг
бошларида пишиб етилади.
Наъматакнинг мевасини йиғиб олиш
даври август ойининг бошлариданоқ
бошланади. Наъматак меваси ҳомлик
пайтиданоқ йиғиштириб олиниб уни
қуритиб олиш жараёни қўйдагича
бўлади. Наъматак ҳомлик давриданоқ
йиғиб олингандан сўнг унинг қуритиш
жараёни қўйдагича тартибда амалга
оширилади. Уни биз қўйиш нури
тушибтурадиган текис жойга йойиб
олиб устидан салафан пакет тортилади,
сўнгра уни 3 кун момбайнида қўйиш
нури текизилади. 3 кундан сўнг салафан
олиб ташланади ва яна 3-2 кун
давонида шамолатамиз. Агрда биз

наъматакни килосини 3000 минг
сўмдан оладиган бўлсак 100 кг
наъматтак олсак уни қуритиш жараёни
амалга оширганимиан сўнг 100 кг
наъматакдан соф 50 кг қолади. Агар
3000 минг сўмдан олган бўлсак 100 кг
наъматакгимиз 300000 минг сўм
бўлади, уни қуритиш жараёнидан
қолган наъматакгимиз 50 кг бўлса шу
50 кг наъматакни 10000 сўмдан
сотадиган бўлсак 500000 минг сўм
бўлади. Енди бу ерда 500000 минг
сўмдан 300000 минг сўми айирсак
200000 минг сўм қолади шундан 100000
миг сўмимиз бизнинг расхотимизга
чиқиб кетса 100000 минг сўм соф фойда
қолади. Ҳозир биз 100 кг наъматак
ҳақида гап боряпти агар 1000 кг ҳақида
гап борса ундан 500 кг қолса 500000
сўм бўлади, бунда соф фойдамиз

кўпроқ бўлади. Агарда биз четга экспорт
қилсак ундан ҳам кўпро бўлади. Лекин

буни ўзимизда қайта ишлаб чиқарсак 2
баробар фойда кўради

References:

1. Forest medicinal plants (authors: ET Berdiev, MH Khakimova, GB Makhmudova) Tashkent 2016.
2. Handbook for foresters (compiler: AA Khonazarov) Tashkent - "Labor" -1992
3. Guidelines for the organization of plantations and preparation of raw materials for medicinal and food plants (author: AK Ganiev) Tashkent 2015